

MÚLTIPLOS LETRAMENTOS NO ENSINO DE HISTÓRIA: ENTRE O ANALÓGICO E O DIGITAL NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Naicon de Souza Brinco¹

1. Introdução: Lágrimas de Sal

“O que nosso corpo precisaria para beber água do mar?” Enquanto nosso filho corria alegremente das ondas, fiz esta pergunta a Natália Cruz, bióloga, companheira de vida e de mais aventuras do que posso me lembrar. “Há pássaros que choram lágrimas de sal²”, disse ela. Sentados na areia, em meio a todos os afetos envolvidos, houve uma breve explicação sobre como tal processo orgânico, mediado por uma glândula, ocorre. Que não me aventure a tentar reproduzir neste texto, ante o risco de não o fazer com a simplicidade e rigor com que me foi narrado.

A conversa, como rotineiro de acontecer, entrelaçou nossos interesses e conhecimentos. Me recordei das analogias dos anos 2000, a internet como um oceano a ser navegado. Algo que nos é lembrado nas permanências da linguagem, em que a acessamos por navegadores. Que abrem um portal de *pixels* e luzes de um oceano que cresceu e escorreu por praticamente todos os âmbitos de nossas vidas³. Dificilmente há meio de viver neste *Waterworld*⁴ sem bebermos de tais águas.

Nos movimentamos por meio de navegadores que tentam guiar a jornada espionando secretamente (ou não tão secretamente assim) cada interesse, em tentativas de prever e direcionar os ventos que se aproximam e se vão. Sejam em redes sociais, portais de entretenimento ou de notícias, o amargo sal deste vasto mar tem sido há alguns anos amplamente discutido, nos fenômenos das bolhas de validação ou do rápido alastramento de notícias falsas.

¹ Doutorando em História Social no PPGHS-FFP/UERJ, orientado pela professora Dr.^a Maria Aparecida Cabral. Professor da rede pública municipal da cidade de Macaé/RJ. Email: brinco.naicon@gmail.com

² As glândulas de sal das aves marinhas, que possuem função parecida com a dos rins nos mamíferos, são comumente localizadas perto dos olhos. O sal é secretado em forma líquida, pelas narinas no bico. O pássaro, portanto, não está *chorando*, e sim secretando os excessos de sal de seu corpo (SABAT, 2000).

³ O fenômeno das redes como espaço de fluxo da sociedade tem se constituído como um dos elementos mais importantes da territorialidade contemporânea, que se intensificou no campo educacional após os anos de 2020 e 2021, mas afeta também todos os âmbitos da vida social dos sujeitos (BRINCO, 2023b).

⁴ Filme de 1995, em que é narrado a história de um mundo coberto pela água dos oceanos.

Não é regido pelas leis da física e da biologia (apesar de afetados por elas), mas um oceano cultural⁵ em que a maior força é o Capital, que direciona navegadores, ventos, correntes e sonhos. Este balançar, tende a nos convencer são, sim, fenômenos da natureza, imutáveis. Naturalizando todo contexto social que toca, encobrindo a historicidade de cada linha de comando (*prompt*) presente nos algoritmos que constituem a escrita de fundo das luzes piscantes e do sal que lentamente envenena⁶.

Há locais em que poder-se-ia encontrar água doce, em que o oceano avança, mas ainda é contido e as profecias de fim do mundo humano são adiadas, como nas cosmovisões apresentadas por Krenak⁷ e Munanga⁸ sobre o habitar humano no mundo como parte do planeta. Um espaço de convivência igualitário das diferenças. No entanto, por quanto tempo e o quanto poderíamos realizar tal façanha de distanciamento?

O som das ondas, os da natureza em uma tarde de domingo, se misturava às risadas de nosso filho de nove anos e dos pássaros que dançavam no céu. Como Certeau e Deleuze pensaram antes de nós, refleti sobre as táticas de usuários enquanto equilíbrios e danças de resignificação⁹, e na fluência dos devires¹⁰. Ali sentia um caminho possível: beber deste oceano,

⁵ As vivências dos estudantes são marcadas, direta ou indiretamente, pelo fenômeno da expansão do *ciberespaço*, que afetam a lógica narrativa, as formas de atribuição de significado de mundo e a própria relação temporal de sujeitos individuais e coletivos (BRINCO; CABRAL, 2020).

⁶ A medida que se expande por novos espaços, o Capital cria formas de desigualdade e busca exercer controle de toda vida social ao mediar as diferentes maneiras de existência, em que os desejos criados vão se tornando necessidades sociais, que podem estratificar a multiplicidade das distintas relações, de indivíduos e povos, com o mundo (BRINCO, 2023a).

⁷ Krenak (2019, 12-13), em seu livro *Ideias para adiar o fim do mundo* nos diz: “Nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. [...] Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como fricção, poder contar uns com os outros.”

⁸ Munanga defende que “A saída, no meu entender, não está na erradicação da raça e dos processos de construção da identidade racial, mas sim numa educação e numa socialização que enfatizem a coexistência ou a convivência igualitária das diferenças e das identidades particulares.” (2015, 25).

⁹ Certeau denomina como *táticas* as maneiras de criar e aproveitar ocasiões ante as estratégias dos mais fortes, especialmente nas maneiras de fazer cotidianas. Em que o fraco joga com os acontecimentos e em seus movimentos, utiliza-se de bricolagens para intervir em uma situação e torná-la favorável, dentro das possibilidades disponíveis (CERTEAU, 2014).

¹⁰ Para Deleuze e Guattari (DELEUZE; GUATTARI, 1995a) devir, enquanto verbo, é uma realidade que produz a si própria. É um processo de desejo dos sujeitos, que a partir de si – de movimentos e repousos – se relacionam com aquilo que está em vias de se tornar e através do qual se tornam. Os afetos spinozistas são devires, em que a potência de agir de um corpo, é afetada pelas suas relações internas e externas. O devir-animal não é uma imitação, representação, similaridade ou extração do animal em si. Mas uma expansão, pulsão em si mesmo, ocupação e criação em que se torna real o devir-animal, extraindo do animal algo em comum. Por fim, indicamos que os autores consideram que todo devir é minoritário - ao deslocar a identidade dos estados de dominação (da maioria), e possibilitar a desterritorialização.

voar sobre as águas e chorar lágrimas de sal. Um devir pássaro marinho, que amplia a visão do céu e mergulha profundamente nas perigosas águas do *ciberespaço*.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar, pela perspectiva da linguagem discutida no referencial teórico (tópico 4), as fontes originais produzidas por estudantes do 8º ano do ensino fundamental, no âmbito das aulas de História.

2. Fontes

A produção digital de estudantes do 8º ano do ensino fundamental e minha prática de ensino são as fontes do artigo em tela¹¹. Nesse sentido, mobilizo para a constituição do texto, a autoetnografia (MAGALHÃES, 2018), enquanto reflexão da experiência pessoal, como professor que desenvolveu prática de ensino de construção de material digital nas aulas regulares de História. E de pesquisador, da linha de pesquisa de Historiografia e ensino de História, que realiza um movimento de reflexão.

Nossas fontes incluem um livro digital em que organizei as produções dos alunos, intitulado *Liberdades, Heróis e Narrativas* e um *site* desenvolvido em 2024 para hospedar o acervo de produções digitais dos estudantes da unidade escolar¹². Que incluem, além das atividades feitas no âmbito das aulas de História, as realizadas com orientação de outros docentes. Por exemplo, as pesquisas escritas pelos alunos nas aulas de História que precederam suas produções digitais, que incluem textos manuscritos e desenhos feitos a mão com lápis preto, foram encaminhadas para a equipe de robótica. Orientados pela professora Laureliane Sales, criaram vídeos no *Scratch* e um *Padlet* com base nestes materiais.

A partir do compartilhamento das produções digitais dos estudantes que enviei nos grupos de *WhatsApp* da escola em 2022, e do diálogo com as professoras Raquel Nascimento de Matemática e Sílvia Nogueira de Português, destaco duas iniciativas que germinaram no colégio: (i) *podcast* da comunidade escolar, em que participam das conversas docentes e discentes; e (ii) o *podcast* “*Pod Garotas Curiosas*”, que aborda narrativas de mulheres cientistas na história.

¹¹ A intencionalidade do material criado pelos estudantes não visou seguir padrões editoriais ou ser uma produção voltada para o meio acadêmico. Mas compôs o possível, nas três aulas semanais de História, sem edições de conteúdos posteriores, de forma a garantir a voz dos alunos em seu contexto cotidiano. Não constituindo, portanto, um “projeto especial”, mas sim, uma prática regular das aulas, que se desenvolvem durante o ano a partir de diversas estratégias.

¹² Pode ser visitado no endereço: <<https://colegioelzabrahim.odoo.com/>>. O livro digital também está hospedado neste *site*.

3. Materiais e Métodos

Nos sobrevoos e mergulhos em ambientes analógicos e digitais mobilizamos nas aulas de História para construção das fontes os sambas enredos “Liberdade, Liberdade! Abra as asas sobre nós” e “História para ninar gente grande”; notícias de jornais digitais; a exposição virtual “Excluídos da História”, do *site* da Olimpíada Nacional de História do Brasil; e o livro didático História e Cidadania, do 8º ano do ensino fundamental. Nossos materiais incluíram lousa branca, caneta pilot, lousa digital, folha impressa, celulares, computadores, *WhatsApp*, os aplicativos *Gacha Life*, *Spotify for Podcasts* (antigo *Anchor*), *Mentimeter*, *Shotcut* e o *Canvas*¹³.

Utilizamos rodas de conversa, problematização inicial como estratégia de empatia, aprendizagem baseada em investigação em ambiente digital, elaboração de narrativas com uso da imaginação em ambiente analógico e digital, criação de história em quadrinhos, *podcast* e vídeo animações.

Na construção do *site* utilizei o criador gratuito *ODOO*¹⁴, não ocorrendo, desta forma, nenhum custo financeiro.

4. Referencial Teórico

Nossos movimentos se dão em um *lugar de fronteira* entre a História e a Educação. Conceito elaborado pela pesquisadora Ana Maria Monteiro (MONTEIRO; PENNA, 2011), que consideramos pertinente na pesquisa do ensino de História e para a prática de ensino na Educação Básica.

Escrevo enquanto pesquisador que se movimenta nesta fronteira e professor que a partir dela desenvolve aulas no Colégio Municipal Elza Ibrahim¹⁵, em Macaé. Entre a pesquisa e o ensino, percebo como necessário em meus fazeres cotidianos, a constante construção e reconstrução de práticas a partir de diferentes saberes.

Considerando a aula como a *ocasião* atravessada pelo contexto histórico em que acontece, no qual o professor mobiliza, a cada uma delas, suas memórias e conhecimentos,

¹³ O plano de ensino completo e a descrição de seu desenvolvimento foi apresentado e submetido para publicação nos anais do *XIII Encontro Nacional Perspectivas do Ensino de História*. Na presente data, os anais deste evento ainda não foram publicados, mas poderão ser consultados assim que forem disponibilizados. É possível acompanhar pelo *link* <https://www.abeh.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=419>.

¹⁴ https://www.odoo.com/pt_BR/app/website

¹⁵ Maiores informações sobre este colégio podem ser consultadas no artigo *Ensino de História na educação básica: a experiência histórica romana, e o tempo presente, na sala de aula* (BRINCO, 2021).

percebo que o saber da experiência é um dos saberes que se destaca, com todos os seus riscos e potências. Pois, por um lado, a supervalorização deste saber pode apresentar o risco de interdição do diálogo com a produção acadêmica, a reprodução de estruturas de opressão ao se movimentar com o menor esforço para o maior resultado possível no atendimento a demandas de *mercado*, o atendimento de currículos de forma acrítica e a esquiva de conflitos não abordando temas sensíveis. Por outro lado, quando os saberes da experiência são mobilizados na fronteira, há a potência de tornar as aulas *ocasiões* aproveitadas para modificações no espaço que promovam rupturas em práticas do tempo que almejam como resultado aprendizagens significativas e libertadoras.

No entendimento da escola como espaço em que habitam constantemente novos sujeitos, palavras e vivências, parte de uma conjuntura sócio-histórica, a aproximação dos professores para com a produção acadêmica pode contribuir na reflexão e compreensão da historicidade dos fenômenos da atualidade.

Para análise das fontes e na construção teórico-metodológica das aulas em que foram produzidas as fontes, da teoria e filosofia da História, evocamos os referenciais da narrativa, temporalidade, linguagem e interseccionalidade de Akotirene (2019) Bakhtin (2006), Certeau (2014) e Ricoeur (2010). Do conteúdo e habilidades Mbembe (2014) e Munanga (2015) são nossa referência para abordar o tema “*processo de abolição da escravidão do Brasil*” junto aos alunos. Do campo da Educação, mobilizamos as perspectivas libertadora, da linguagem e da didática discutidas por Freire (1996), Leontiev (2021), Santos (2019) e Vigotski (2008). Em seu caráter ontológico, as aulas são atravessadas pela filosofia da diferença de Deleuze e Guattari (1995a, 1995b, 1995c) e a ética ancestral de Krenak (2019).

Esses referenciais foram sendo incorporados com os anos de experiência em sala de aula, as demandas sócio-históricas das ocasiões de aula em que me encontrava e a busca da produção historiográfica e do campo da Educação.

5. Resultados e Discussão

Os estudantes ao criarem suas releituras das narrativas de histórias de vida a qual pesquisaram, puderam explorar suas visões de mundo, saberes externos à escola e os conhecimentos aprendidos no processo. Considero que toda leitura significativa é criadora, visto que há uma réplica ativa do sujeito-leitor no encontro com uma narrativa, que vai além do deciframento dos códigos escritos. A narrativa de uma vida, quando apropriada ao espaço de

experiência do estudante, junto a compreensão do contexto histórico em que se desenrolou, foi uma abertura para o processo de criação, em que o uso de imaginação evidenciou as formas com que houve tal apropriação. Pois, ao criar, a imaginação preenche lacunas e caminhos. Quando adicionamos o caráter de animações ou quadrinhos digitais, ainda há a construção dos personagens, cenários e roupas enquanto linguagem visual. Nos *podcasts* há as entonações, que compõem o cenário comunicacional.

Os personagens escolhidos em diferentes temporalidades e o tipo de linguagem variaram de forma tão diversa quanto a heterogeneidade dos estudantes. Acerca das enunciações dos personagens um fenômeno atravessou diversos grupos: aqueles em que a maioria dos alunos eram brancos ou pardos com a pele clara, as situações de preconceitos foram retratadas de formas mais brandas, marcadas pelo uso de eufemismos em situações de preconceito superadas pelos protagonistas das narrativas. Os que tinham entre seus integrantes estudantes pretas e pretos, ou pardos com a pele mais retinta, as situações de preconceitos foram retratadas de formas mais dura, onde as intrigas culminavam com viradas de sorte dos personagens diante de tais situações.

Eu, enquanto professor e homem branco, que de forma frequente encontro aproximações com os estudantes nas experiências atravessadas pelas carências socioeconômicas, ao orientar sobre possíveis reelaborações de algumas frases utilizadas em situações de racismo em suas criações, recebi como resposta de um grupo de alunas: “mas não é parar usar coisas que vivemos também?”. Este diálogo direcionou meu olhar para perceber como o uso da imaginação se diferenciava entre os diversos grupos¹⁶. Me fazendo compreender que ali se encontravam experiências de vida, e assim sendo, eu não indicaria alterações para que em minha avaliação e sensibilidade ficasse mais ameno.

Nossos resultados indicam a potência do diálogo entre as experiências dos estudantes e a pesquisa no *ciberespaço* mediadas pelo professor, em que objetivos de aprendizagem relacionam conteúdos, habilidades e conceitos. Nesta fronteira de saberes, as palavras escolhidas no uso imaginação, evidenciam a apropriação da experiência histórica de forma significativa, pois ao narrar o outro, os alunos narraram a si, afetados por outras experiências de vida e usando de seus afetos para contar sobre o outro na elaboração de analogias.

¹⁶ Nesse sentido Bakhtin aborda a enunciação como social e não individual, ou seja, intrinsecamente ligada as condições de comunicação, refletindo a comunidade e de forma inseparável de outras formas de comunicação não verbais (BAKHTIN, 2006, 15)

Embora os dados, fontes e métodos típicos da ciência histórica tenham sido essenciais para historicização de eventos e seus significados na pesquisa dos discentes, foi nos relatos pessoais e no uso da imaginação – onde lembranças, memórias e experiências afloram e se imbricam a diversidade de sujeitos individuais e coletivos – que as experiências históricas são compreendidas e apropriadas, ganhando vida, sentido e afetando os discentes.

6. Referências

- AKOTIRENE, C. *Interseccionalidade*. São Paulo, SP: Pólen, 2019.
- BAKHTIN, M. *Marxismo e filosofia da linguagem*. São Paulo: Hucitec, 2006.
- BRINCO, N. de S. (Pós)pandemia covid-19, tecnologias digitais e educação: um olhar a partir do campo do ensino de história e da experiência na sala de aula da educação básica. In: Lima, C. C. R. *Anais do VII Encontro Estadual de Ensino de História: (re)formas educacionais e itinerários (re)formativos: tempo presente, futuros possíveis e ensino de história*. Salvador: UFBA, 2023a. p. 512-526.
- BRINCO, N. de S. Ensino de História na educação básica: a experiência histórica romana, e o tempo presente, na sala de aula. *Revista TransVersos*, n. 23, p. 230–251, 22 dez. 2021.
- BRINCO, N. de S. Ensino de história na educação básica e a expansão do capital imperialismo no ciberespaço. *Revista TransVersos*, n. 27, p. 70–91, 10 maio 2023b.
- BRINCO, N. S.; CABRAL, M. A. da S. Ensino de História, aprendizagem significativa e a atuação do professor: desafios do tempo presente. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 55–76, 23 dez. 2020.
- CERTEAU, M. de. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. 22. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995a. v. 3
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995b. v. 1
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995c. v. 5
- FREIRE, P. *Pedagogia da Autonomia*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- KOSELLECK, R. *Futuro Passado*. Rio de Janeiro: PUC Rio/Contratempo, 2006.

- KRENAK, A. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- LEONTIEV, A. N. *Atividade. Consciência. Personalidade*. Bauru, SP: Mireveja, 2021.
- MAGALHÃES, C. E. A. de. Autoetnografia em contexto pedagógico: entrevista e reunião como lócus de investigação. *Veredas - Revista de Estudos Linguísticos*, v. 22, n. 1, p. 16–33, 2018.
- MBEMBE, A. *Crítica da Razão Negra*. Lisboa, Portugal: Antígona, 2014.
- MONTEIRO, A. M. F. da C.; PENNA, F. de A. Ensino de História: saberes em lugar de fronteira. *Educação & Realidade*, v. 36, n. 1, 2011.
- MUNANGA, K. Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, p. 20–31, dez. 2015.
- RICOEUR, P. *Tempo e narrativa: A intriga e a narrativa histórica*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. v. 1
- SABAT, P. Birds in marine and saline environments: Living in dry habitats. *Revista chilena de historia natural*, v. 73, p. 401–410, 1 set. 2000.
- SANTOS, E. *Pesquisa-Formação Na Cibercultura*. Teresina, PI: EDUFP, 2019.
- VIGOTSKI, L. S. *Pensamento e Linguagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.